

QASHQADARYO HAVZASI TOG' VA TOG'OLDI EKOTURISTIK IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI

Yarashev Q.S.

Samarqand davlat universiteti dotsenti, g.f.f.d. (PhD)

e-mail: yarashev2008@mail.ru

Yusupov Baxriddin Bobonazarovich

Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti;

ye-mail: yusupovgeog@mail.ru

Anatasiya: Maqolada Qashqadaryo havzasi tog' va tog'oldi ekoturizmni rivojlanishining ayrim jixatlari, ayniqsa, iqlimiy va xududiy sharoitlari o'rganib chiqildi va tog'oldi ekoturizmi bevosita tabiat bilan inson o'rtasida o'zaro to'qnashuvi qay tarzda kechishi bilan bog'liq. bo'lgan jarayolar haqida. Yurtimizdagi ko'plab tabiat go'shalari borki, u bevosita sayyohlarning dam olish va sog'lomlashtirish vazifasini bajaradi. Binobarin tog' va tog'oldi hududidagi hushmanzara joylar chet ellik sayyohlar uchun ochilmagan qo'riq ekanligi va ekoturizmdagi jihatlari xaqida malumot berildi.

Kalit so'zlar: Tog'lar va tog'oldi, ekoturizm, sharsharalar, o'rmonlar, daryolar, g'orlar, ko'llar,

KASHKADARYA BASIN MOUNTAIN AND MOUNTAIN ECOTURISTIC OPPORTUNITIES AND PROSPECTS.

Yusupov Baxriddin Bobonazarovich

Abstract: The article examines some aspects of the development of mountain and foothill ecotourism in the Kashkadarya Basin, especially the climatic and territorial conditions, and how mountain ecotourism is directly related to the interaction between nature and man. about the processes that take place. There are many places of nature in our country, which directly serve the recreation and health of tourists. As a result, the picturesque places in the mountains and foothills are considered to be unopened reserves for foreign tourists and their aspects of ecotourism have been reported.

Key words: Mountains and foothills, ecotourism, waterfalls, forests, rivers, caves, lakes ,

Hozirgi kunda milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli tarmoqlardan biri - bu turizmdir. O'zbekiston turizm sohasida ulkan salohiyatga ega bo'lgan davlat hisoblanadi. Yurtimizda 7 ming 300 dan ortiq madaniy meros ob'ektlari mavjud va ularning aksariyati YuNESKO ro'yxatiga kiritilgan. Shu bilan birga, mamlakatimizning betakror tabiati, go'zal dam olish zonalari imkoniyatlaridan foydalanib, yangi turistik yo'nalishlar ochish mumkin. Bu sohaga jahon brendlarini faol jalb etgan holda, biz ziyorat turizmi, ekologik, ma'rifiy, etnografik, gastronomik turizm va bu sohaning boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishimiz zarur. Hozirgi kunlarda tobora ommalashib borayotgan, turlarda biri ekoturizmdir. Jahonda ekologik turizmning yoki ekoturizm atamasining kelib chiqishi XX asrning so'nggi choragida insoniyat oldidagi global ekologik muammolarning kuchayib ketganligi hisoblanadi. Bu davrda insoniyatning tabiiy atrofmuhitga, tabiiy resurslarga salbiy ta'siri kuchayganligi natijasida ekologik inqiroz sayyoraviy hududlarda insoniyatning kelgusida yashab qolishini og'irlashtirishini xalqaro miqyosda kun tartibiga qo'ydi.

Shu o‘rinda tabiat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlar hozirga kelib qanday darajalarga kelib qolganligi haqida qisqacha to‘xtalish zarurati bor. Ikkinchidan, o‘tgan asrning 70 - yillariga kelib AQSH, Kanada va Yevropa davlatlarida ommaviy turizmning keskin rivojlanishi ham nafaqat tabiiy resurslar inqirozini kuchaytirdi balki, ijtimoiy-madaniy resurslarning butun saqlanishiga xavf sola boshladi. [Xaitboyev.R 22-23b] Ekoturizmning mustaqil turizm sohasi sifatida yuzaga kelish davri. XVIII - asrning oxiri - XIX asrning boshlarida Yevropaning yaxlit qit‘asiga ingliz turistlari mahalliy aholining madaniyati, tarixini o‘rganish bilan bir qatorda ajoyib tabiatini ko‘rib ketish uchun sayohat qilganlar. Chunki Alp tog‘lari landshaftlari yoki Karpatning tog‘li o‘rmonlari Angliyada uchramaganligi uchun ham turizmning asosiy obyekti sifatida qaralgan. Lekin ushbu turizm kompleks turistik marshrutlar bilan qo‘shib olib borilgan. Inglizlarning tabiat qo‘yniga qilinadigan sayyohlikka qiziqishini inobatga olib shveysariyalik ishbilarmonlar “Grand - tur” tarkibida tabiiy turizm xizmatini tashkil etganlar va u tashkilotchilarga juda katta miqdorda moliyaviy foyda keltirgan. Shu davrda (1913-yillar) Shveysariyada davlatning alohida e‘tibori bilan qo‘riqlanadigan tabiiy hududlar ajratildi. Qo‘riqxonalariga qilinadigan sayohat garchand ekoturizm deb nomlanmasada, ular «tabiatga yo‘naltirilgan turizm» sifatida yuzaga kela boshladi.

Bugungi kunda tabiat muhofazasida va insonlarda ekologik ong va madaniyatni shakllantirishda ekoturizmning muhim o‘rnini dastavval tushungan davlatlar qayd qilingan metodlar va xalqaro modellarni hech ikkilanmasdan qabul qildilar va o‘z davlatlarida ekoturizmni jadal suratlar bilan rivojlantirib bormoqdalar. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoevning «O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 2016 yil 2 dekabrda PF - 4861 sonli Farmoni mamlakatimizda turizmni rivojlantirishda tub burilishni, yangi bosqichning zaminini, istiqbolli islohatlarning sharoitlarini yaratdi. Prezident farmonida: «Mamlakatda turizmni jadal rivojlantirish, mavjud ulkan turizm salohiyatidan yanada to‘liq va samarali foydalanishda ichki, kirish va chiqish turizmini kompleks rivojlantirishning milliy va hududiy dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish»; Respublikaning barcha mintaqalarida zamonaviy jahon standartlariga, turistlarning talablari va ehtiyojlariga javob beradigan turizm industriyasi ob‘ektlarini rivojlantirish belgilangan. Shunga mutunosib xolda, Qashqadaryo havzasi ham ekoturizmida o‘ziga xos hususiyatga ega. Tog‘ va tog‘oldi ekoturizmi bevosita tabiat bilan inson o‘rtasida o‘zaro to‘qnashuvi qay tarzda kechishi bilan bog‘liq. Yurtimizdagi ko‘plab tabiat go‘shalari borki, u bevosita sayyohlarning dam olish va sog‘lomlashtirish vazifasini bajaradi. Binobarin tog‘ va tog‘oldi hududidagi hushmanzara joylar chet ellik sayyohlar uchun ochilmagan qo‘riqdir.

Biz ularni qiziqтира olsak, har bir sayyohni tabiat qo‘ynida dam olish va sog‘lig‘ini tiklashga erisha olsak ekoturizmning imkoniyatlari nihoyatda kengayadi. Ammo buning uchun ekologik vaziyat va turizm xizmatini yaxshilash talab etiladi. Mahalliy sayyohlarning mavsumiy dam olish paytlaridagi tartibsizligi natijasida o‘simlik va xayvonot dunyosining payhon qilinishi, lola, ravoch, kiyik o‘ti, tog‘ piyozi kabi noyob, tibbiyotda foydalaniladigan o‘simliklarning yo‘q qilinishi shu joylarda noxush ekologik vaziyatni yuzaga keltiradi. Bunday hududlarni qo‘riqlash, avaylab asrash, dam olishni va turistik marshrutlarni to‘g‘ri tashkil etish lozim. SHu maqsadda ekoturistik tadqiqotlar o‘tkazish va quyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

- tog‘lardagi hushmanzara va noyob tabiat go‘shalarini ilmiy jihatdan chuqur o‘rganish, buning uchun maxsus qo‘riqxonalar va milliy bog‘lar (parklar) tashkil etish;
- hududlarni turistik rayonlashtirish va ularni ekoturistik nuqtai nazardan baholash;
- sog‘liqni saqlash xodimlari tomonidan shifobaxsh joylarni o‘rganib chiqish;
- tog‘ ekoturizmini rivojlangan davlatlar tajribalaridan kelib chiqqan holda yo‘lga qo‘yish

Qashqadaryo havzasi va uni shimolda, shimoli-sharqda va janubi-sharqda o‘rab turgan tog‘ va tog‘oldilari tashkil etadi. Mutloq balandligiga ko‘ra past, o‘rtacha balandlikdagi va baland tog‘lardan iborat bo‘lgan bu tog‘lar, Qashqadaryo, Surxondaryo va Zarafshon daryosi vodiylarining suv ayirg‘ichlarini tashkil etgan. Zarafshon va Hisor tizmalariga mansub bo‘lgan bu tog‘larga Qoratepa, Chaqilkalon, Sumsar, Shertog‘, Tagimatmon, Hazrati Sulon, Osmantarosh, Beshnov va Chaqchar tog‘lari kiradi. G‘arbda Qashqadaryo havzasi sharqdan g‘arbga tomon qiyalashib boradi. Shu yo‘nalishda Qashqadaryo havzasi qarshi cho‘li bilan tutashadi, ammo bu tabiiy-geografik regionlar orasidagi chegara relyefda yaqqol ifodalanmagan. Qashqadaryo havzasini o‘rab turgan tog‘lar landshaft iqlim sharoitlariga ko‘ra mavsumiy va yil mobaynida foydalanish mumkin bo‘lgan juda katta ekoturistik imkoniyatlariga ega. Bu yerda ekoturizimning barcha funksional turlarini (sog‘lamlashtirish, davolash, sport, sayohat va b.) tashkil etish va rivojlantirish uchun qulay tabiiy imkoniyatlar mavjud. Hozirgi paytda tog‘ va tog‘li rayonlarning ekoturizim imkoniyatlari asosan yoz oylarda ko‘proq foydalanilmoqda. Holbuki o‘rtacha balandlikdagi tog‘larning landshaft iqlim sharoitlari sanatoriylar va kurortlar uchun juda ham qulay va mosdir. Bu yerda bulutsiz quyoshli kunlarning ko‘p bo‘lishi, havoning tozaligi va fitonsidlarga boyiganligi mineral va shifobaxsh buloq suvlari bilan davolash va salomatlikni tiklash uchun juda qulay imkoniyat yaratadi. Tog‘ va tog‘oldi manzillari yozgi iqlim sharoitlariga ko‘ra Kavkaz va Qrimning mashhur kurort rayonlari bilan raqobat qila oladi. Shuningdek, tog‘ va tog‘oldi landshaftlari piyoda yurish, otda yurish, sport, sayohat va ekskursiyalar uyushtirish uchun ham foydalanilishi mumkin. Qulay ekoturizim imkoniyatlari, noyob tabiiy landshaftlar va tabiat yodgorliklari, mineral suvlari, shifobaxsh balchiqlarning mavjudligi turli kurort sayohat muassasalarini (tog‘ekoturizim majmuasini) barpo etish imkonini beradi. Ammo tog‘li landshaftlarining ekoturizim imkoniyatlari yetarlicha foydalanilmayotir.

Hozirgi paytda bu yerda “Mingchinor”, “Qiziltepa”, “Xo‘jaipok”, “Miraki” kabi davolash maskanlari va sanatoriylar mavjud. Ushbu sanatoriylarni infirasaturukturasni yaxshilash hisobiga bu erga tashrif buyuruvchi turislar sonini ko‘paytirish mumkin, chunki bizning o‘lkamizda issiq kunlarning ko‘p bo‘lishi bu yerga kelib ketuvchi turislar ortishiga imkon berdi. Yoz davrida tog‘ va tog‘oldi landshaftlarining ekoturizim imkoniyatlari asosan talabalarning o‘quvdala amaliyoti va maktab o‘quvchilarining mavsumiy hordiq chiqarishida foydalanilmoqda. Tog‘ va tog‘oldi landshaftlarining ekoturizim xususiyatlari (havoning tozaligi, tekisliklardagiga nisbatan ob-havoning salqinligi va b. ko‘rsatkichlar) kurort sanatoriya majmualarini barpo etish uchun qulay. Bunday hordiq chiqarish davolash muassasalarida o‘pka, asab, qon - tomir kasalliklarini davolash mumkin. Bundan tashqari, qishki ob-havo sharoitlari hordiq chiqarish uchun sayyohatlar tashkil etish sport maqsadlarida foydalanilishi mumkin.

Tog'larda qalin qor qoplaminin shakllanishi va 2 oydan 6 oygacha saqlanib qolishi piyoda va chang'i sayyohatlarini tashkil etish imkoniyatlarini beradi. Yuqorida ta'kidlanganidek, tog'larda tabiatning noyob botanik va geologik yodgorliklarining mavjudligi, g'orlar (A.Temur, Kiyik Qamar, Kilsa va b.), Shuningdek yaqinda Yakkabog' tumanidagi Amir Temur g'origa ham turistik yo'nalish ochildi. Bu yerga kelgan xorijiy va mahalliy sayyohlar g'orga bevosita sayohat qilish bilan birga, uning tarixi, buyuk bobokalonimiz. Amir Temur bilan bog'liq voqealar haqidagi qiziqarli ma'lumotlarga ham ega bo'ladi. Ma'lumot uchun, Amir Temur g'ori Markaziy Osiyoda chuqurligi va uzunligi jihatidan yagona bo'lgan g'or. Rivoyatlarga ko'ra, Sohibqiron Amir Temur o'zining otliq lashkari bilan ushbu g'orda bir muddat dushman xavfidan saqlangan. Uzunligi 870 metr, kengligi 7-10 ba'zi joylarda 100 metrgacha yetadi. G'orning shiftlarida uzunligi 1,5-2 metr keladigan tabiat mo'jizasi stallaktit (sumalak) lar mash'ala yorug'ida kamalak ranglarida jilolanadi. Afsonaga ko'ra, yosh sarkarda Keshni (Shahrisabz), so'ng Samarqandni zabt etishga kuchlarni yig'ish uchun o'z qo'shinlarini to'plab, qishni aynan shu yerda o'tkazishga qaror qilgan. Aslida Amir Temurning martabalarga erishish yo'li shu g'ordan boshlangan. Yosh Amir Temur nafaqat kuchni, balki fikrlarni ham bir joyga yig'ib, o'sha paytlardanoq nimani xohlayotganini va unga qanday erishishni aniq bilgan. Darhaqiqat, g'or tom ma'noda shunday ruh bilan to'yingan. Ko'pincha tog'larda bo'lgani kabi, u kuch-quvvat olmaydi, aksincha, u jasorat va o'ziga ishonchni kuchaytiradi. Amir Temur g'ori Qashqadaryo havzasida, “arslon qal'asi” ma'nosini anglatuvchi “Qal'ai Sheron” degan joyda joylashgan. G'orga yetib olish juda qiyin vazifa har bir qadamda ko'plab to'siqlar kutib turadi. Jo'shqin tog' daryosining uzluksiz kuchli ohanglari ostida ikki yuz metrlik vertikal daraga faqat tor yo'ldan tushish mumkin.

Yuqoridan g'orga qarab, nima uchun u shunday nomlanganligi ayon bo'ladi. U haqiqatan ham qal'aga o'xshaydi. Tosh bo'shlig'i ikkita g'ordan iborat asosiy, uzunligi 750 metr, unga o'tish joyi esa 190 metr, ehtimol ilgari bu yerda vayron bo'lib ketgan yana bitta g'or bo'lgan. Uning dengiz sathidan balandligi 2550 metrni tashkil qiladi. Amir Temurning bu yerda qolganligining asosiy tasdig'i g'orning kirish qismining boshida sun'iy ravishda yaratilgan maydoncha bor. U tosh bilan terilgan bo'lib, puxta tekislangan va tuproq bilan qoplangan.

Shuningdek, otlarni bog'lash uchun katta xoda mavjud. Markaziy qismda katta ko'chki, janubiy qismda esa ko'l mavjud bo'lib, undagi suv 6 - 8 daraja atrofidagi haroratni saqlab turadi. G'aroyib ko'lga o'tadigan yo'lak tor bo'lib, undan faqat tana og'irligi 90 kilogrammdan oshmaydigan odamlar o'tishi mumkin. Ko'l doimiy darajasiga ega emas va sentabr - oktabrda tosh uyumlaridan sizib chiqib yo'qoladi. Yorqin fonus olishingizni tavsiya qilamiz va siz ko'lga sehrli tarzda tizzilab oqayotgan suvning manzarasidan bahramand bo'lasiz. G'orni ko'rishga taxminan 2 - 3 soat vaqt ketadi (safari ishtirokchilari xohishlari va guruh ishtirokchilari soniga qarab). Bu sinoatlarini faqat tanlanganlarga ochib beradigan sirli saltanatning go'zal manzarasini ko'rish va ushbu tabiiy hodisani katta mamnuniyat bilan, sekin va ehtiyotkorlik bilan o'rganish mumkin. sharsharalar va boshqa noyob landshaftlar ajoyib sayyohat va ekskursiya obyektlari bo'lib xizmat qilishi mumkin. O'ziga xos tabiatli, Hisor davlat qo'riqxonasiga, **Suvtushar sharsharasi** o'zgacha husn bag'ishlagan. Qo'riqxonada hududidan boshlanadigan va oqib o'tadigan soylar, irmoqlar, daryolar o'zining suv o'zanida turli shakl va ko'rinishdagi sharsharalar hosil qiladi. Ulardan eng yirigi Suvtushar sharsharasidir.

Ushbu sharshara ko‘riqxonaning **Miraki bo‘limining, Suvtushar** soyining boshlanish qismida, dengiz sathidan **2 ming 100** metr balandlikda joylashgan bo‘lib. Sharsharaning balandligi **84** metr bo‘lib, katta qoya toshlar va archazorlar orasida joylashganligi bilan tabiat shaydolarini o‘ziga maftun etadi. Ushbu sharshara **Hisor tog‘** tizmasining **4000** metr balandlikdagi, **Osmontalash** qorli qoyalaridan paydo bo‘lgan suvlar hisobiga hosil bo‘ladi. O‘ziga xos ajib bir kuyni chalib, sohibjamolning uzun yoyilgan kokillarini eslatuvchi suvning shiddatli oqimi ushbu sharshara suvini ko‘pirtirib, oppoq holatga olib keladi. Shuning uchun maxalliy aholi orasida gohida uni Suttushar sharsharasi ham, deb atashadi.

Avvalda bu hudud qat’iy qo‘riqlanadigan rejimga ega bo‘lib, sayyohlar tashrif buyurishlari taqiqlangandi. Lekin O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 martdagi PQ - 4247-sonli “Qo‘riqlanadigan tabiat hududlari sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 6 fevraldagi 1599 - XX-sonli topshirig‘i ijrosi yo‘lida ekologik turizmni rivojlantirish uchun qo‘riqxonaning ayrim uchastkalarida tabiatni qo‘riqlash maqomini (qo‘riqlanadigan zona rejimidan) o‘zgartirish ishlarini tashkillashtirishga imkon tug‘ildi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 18 fevraldagi 94 - sonli qaroriga ko‘ra, umumiy maydoni 13231,3 ga bo‘lgan, jumladan, 11231,3 ga turli yerdan foydalanuvchilar yerlaridagi qo‘riqlanadigan zona va 2000 ga hududda tabiatni qo‘riqlash maqomi o‘zgartirildi.

Shu tariqa qo‘riqxonada hududining ayrim uchastkalarida, turistik, jumladan ekoturistik faoliyatni rivojlantirish imkoniyati yaratildi. Bu esa turistlar uchun yaxshi imkoniyat bo‘lib xizmat qiladi. Shuning bilan birgalikda yana bitta tabiat mo‘jizalaridan biri bo‘lgan. Tanxozdaryo bo‘limining dengiz sathidan **3 ming 200** metr balandlikda joylashgan, **Saritutuz** kengliklaridan boshlanadigan **Saritutuz soyining** eng yuqori qismida, dengiz sathidan **3 ming 200** metr balandlikda, uzunligi **100** metrdan ortiq bo‘lgan, faqat bahor oylarida erigan qor, yomg‘ir, buloq suvlaridan paydo bo‘ladigan Oq kamar sharsharasi mavjud, sharshara Saritutuz soyining serqoya kesik toshlari orasidan ilon izi yo‘nalishi bo‘ylab, o‘ynoqi harakatlari bilan pastga qarab oqishi qo‘riqxonada tabiatiga ajoyib ko‘rinish kasb etadi. Toshdan toshga urilib oqayotgan o‘z o‘ljasiga hamla qilmoqchi bo‘lgan ilonni eslatuvchi tez oqar suv zarralari mazkur yerda o‘sadigan endemik o‘simliklarni namlik bilan taminlaydi.

Qashqadaryo havzasini o‘rab turgan tog‘larning tabiiy resurslaridan samarali foydalanish va tabiatni muhofaza qilishga doir juda katta tadbirlar amalga oshirilmoqda. Tog‘li joylarda ixtisoslashgan va o‘rmon xo‘jaliklarining tashkil etilishi tog‘lar tabiatidan foydalanishni amalga oshirishda, tabiat imkoniyatlaridan to‘g‘ri foydalanishni tashkil etishda bunday xayrli ishlarni ruyobga chiqarishdagi dastlabki odimlardir. Bunday xo‘jaliklar tog‘larda o‘rmonzorlar maydonlarini kengaytirish, archazorlarni tiklash, bog‘lar uzumzorlar barpo etish, dorivor va foydali yovvoyi o‘simliklarni ko‘paytirish va yig‘ishtirishni to‘g‘ri tashkil etish kabi ishlarni amalga oshirmoqdalar. Xulosa qilish mumkinki, Qashqadaryo havzasida ekoturizmni rivojlantirishdan asosiy maqsad jamiyat ehtiyojlarini qondirish, xizmat ko‘rsatish sifati va xajmini kengaytirgan xolda dunyo standartlari darajasida ekoturizm markazlariga aylantirish va rivojlantirishni ta‘minlash, jamiyat ehtiyoji turistlar talabini ichki va tashqi turizm xizmatlarini qondirish,

shu bilan xizmat importiga bo'lgan xalqaro talabni o'rganish, aholining ekskursion xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan bog'liq.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 22 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
2. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi.// Yoshlar ovozi. 2018 yil, 29 dekabr. № 148 (16305).
3. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 martda PQ-4247-sonli “Qo'riqlanadigan tabiat hududlari sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori.
4. Abdullaev S.I., Usmanova R. Qashqadaryo landshaftlarini tasnif qilishning ayrim masalalari //Janubiy O'zbekiston tabiat manbalaridan oqilona foydalanish masalalari. -T., 1997. –B. 22-27.
5. Abdullaev S.I., Usmonova R. Qashqadaryo havzasi tekislik qismi landshaftlarni tabaqalashuvi // O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti. 23-jild. – Toshkent, 2003. - B. 37-38.
6. Mamatov A.M. Hisor tog'lar balandlik landshaft komplekslarini muhofaza qilishning dolzarb masalalari //Geografiya va tabiiy resurslardan foydalanish. -T.: O'zMU, 2001. – B.46.
7. Yarashev Q.S., Hasanov J.Yu., Badalov O'. Zarafshon daryosi qayirlaridagi noyob to'qay landshaftlari ekoturizm ob'ekti sifatida. //«Tabiiy fanlarni o'qitishdagi innovatsiyalar, ekologik xavfsizlik, ekoturizmni rivojlantirish istiqbollari». – Toshkent, 2020. B. 181-186.
8. Yarashev Q.S., Xasanov J.Yu., Qurbonova I.Z., Sadulloyeva L.K. World and uzbek experience in development of ecologic tourism //Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. 27, No. 6. 2021. <https://cibg.org.au/>
9. Nazarov M.G. Qashqadaryo havzasining antropogen landshaftlari va ularning geoekologik holati // PhD diss.avtoref. Samarqand, 2020. 19 b.
10. www.turizm.gov.uz